

УДК 658.15:338.24

*О. В. Макасеєв***БАГАТОРІВНЕВИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

У статті досліджено багаторівневий характер економічної безпеки підприємства в умовах посилення глобалізаційних процесів, зростання конкурентного тиску та нестабільності зовнішнього середовища. Обґрунтовано актуальність проблеми економічної безпеки як ключового чинника сталого функціонування і стратегічного розвитку суб'єктів господарювання. Метою дослідження є систематизація та узагальнення наукових підходів до трактування поняття «економічна безпека», а також виявлення її основних характеристик, компонентів і механізмів забезпечення.

Розкрито генезис поняття економічної безпеки та доведено доцільність його розгляду як багаторівневої системи, що охоплює макро-, мезо- та мікрорівні економіки. Обґрунтовано, що саме економічна безпека підприємства є базовим елементом загальної системи економічної безпеки держави та регіонів. Проаналізовано та класифіковано основні наукові підходи до визначення економічної безпеки підприємства, зокрема статичний, ресурсний, процесний, апофатичний і динамічний, та показано еволюцію наукових поглядів від трактування безпеки як стану захищеності до її розуміння як безперервної управлінської діяльності.

Особливу увагу приділено характеристиці ключових компонентів економічної безпеки, зокрема внутрішніх і зовнішніх загроз, системи індикаторів та механізму управління. Запропоновано п'ятиетапний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства, що включає формування цілей, ідентифікацію та оцінку ризиків, моніторинг рівня безпеки та розробку управлінських рішень. У результаті синтезу наукових підходів сформульовано узагальнене визначення економічної безпеки підприємства як динамічного стану захищеності його життєво важливих інтересів, що забезпечується ефективним використанням ресурсів, нейтралізацією загроз та узгодженням інтересів зі стейкхолдерами. Практична значущість результатів полягає у можливості їх використання при розробці систем управління економічною безпекою підприємств.

Ключові слова: економічна безпека, загрози, індикатори, механізм забезпечення, управління, сталий розвиток.

Makaseev Oleg. Multi-level Nature of Economic Security and Approaches to its Provision.

The article explores the multilevel nature of the economic security of an enterprise in the context of increasing globalization processes, increasing competitive pressure and instability of the external environment. The relevance of the problem of economic security as a key factor in the sustainable functioning and strategic development of business entities is substantiated. The purpose of the study is to systematize and generalize scientific approaches to the interpretation of the concept of «economic security», as well as to identify its main characteristics, components and mechanisms for ensuring it.

The genesis of the concept of economic security is revealed and the expediency of considering it as a multilevel system covering the macro-, meso- and micro-levels of the economy is proven. It is substantiated that it is the economic security of an enterprise that is the basic element of the general system of economic security of the state and regions. The main scientific approaches to determining the economic security of an enterprise are analyzed and classified, in particular static, resource, process, apophatic and dynamic, and the evolution of scientific views from the interpretation of security as a state of security to its understanding as a continuous management activity is shown.

Particular attention is paid to the characteristics of the key components of economic security, in particular internal and external threats, a system of indicators and a management mechanism. A five-stage mechanism for ensuring the economic security of an enterprise is proposed, which includes the formation of goals, identification and assessment of risks, monitoring the level of security and the development of management decisions. As a result of the synthesis of scientific approaches, a generalized definition of the economic security of an enterprise is formulated as a dynamic state of protection of its vital interests, which is ensured by the effective use of resources, neutralization of threats and coordination of interests with stakeholders. The practical significance of the results lies in the possibility of their use in the development of management systems for the economic security of enterprises.

Key words: economic security, threats, indicators, mechanism of provision, management.

Актуалізація проблеми. В умовах посилення процесів глобалізації, загострення конкурентної боротьби та зростаючої нестабільності зовнішнього середовища проблема забезпечення економічної безпеки

набуває виняткової актуальності. Вона стає одним із ключових пріоритетів для сталого функціонування та стратегічного розвитку будь-якого господарюючого суб'єкта, оскільки ефективність його діяльності напряму залежить від здатності протистояти ризикам та загрозам. Економічна безпека є невід'ємним елементом бізнесу і являє собою складну систему управління, що забезпечує досягнення цілей в умовах господарського ризику.

Метою статті є систематизація та аналіз існуючих наукових підходів до трактування поняття «економічна безпека», виявлення його ключових характеристик та компонентів для формування комплексного розуміння його сутності.

Об'єктом дослідження виступає підприємство як складна соціально-економічна система, а предметом – формування ефективного організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою та механізми її забезпечення в умовах невизначеності та турбулентних змін. Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених цій проблематиці, відсутність єдиного концептуального підходу ускладнює розробку практичних інструментів управління. Відтак, для розробки дієвих управлінських інструментів необхідно провести глибокий аналіз генезису та теоретичних підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства, що і є завданням даного дослідження.

Наукові та практичні контексти. Для глибокого розуміння економічної безпеки підприємства важливо проаналізувати еволюцію самого терміна «безпека» та його багаторівневу структуру в економічній науці. Це дозволяє простежити логіку розвитку наукової думки від загальних філософських категорій до специфічних управлінських концепцій на мікрорівні.

Етимологічно поняття «безпека» походить від латинського виразу 'se cura', що означає «вільний від турбот» [4]. У класичних тлумачних словниках воно трактується як відсутність небезпеки та стан захищеності [3]. Філософське осмислення безпеки як тріади «особистість – суспільство – держава» заклало підвалини для подальшого розвитку цієї категорії в суспільних науках, зокрема в економіці [1]. В економічній

теорії доцільно розглядати економічну безпеку як багаторівневу систему, що охоплює різні рівні господарювання [2].

На макрорівні економічна безпека ототожнюється зі здатністю держави забезпечувати стабільне економічне зростання, фінансову незалежність, захист національних інтересів та стійкість до зовнішніх і внутрішніх викликів. Вона визначається ефективністю державної економічної політики, рівнем інституційного розвитку, інноваційним потенціалом та конкурентоспроможністю національної економіки.

Мезорівень охоплює економічну безпеку регіонів, галузей, кластерів та виробничих комплексів. На цьому рівні ключову роль відіграють територіальні та галузеві особливості, рівень інвестиційної привабливості, інфраструктурне забезпечення, міжрегіональні зв'язки та спеціалізація виробництва. Безпека мезорівня виступає сполучною ланкою між макроекономічною стабільністю та функціонуванням окремих підприємств.

Центральне місце у багаторівневій системі посідає мікрорівень, тобто економічна безпека підприємства. Саме підприємства формують основу економічного потенціалу регіонів і держави, а їх фінансова стійкість, інноваційна активність та конкурентоспроможність безпосередньо впливають на економічну безпеку вищих рівнів. Водночас підприємство є найбільш вразливою ланкою системи, оскільки безпосередньо стикається з дією ринкових, фінансових, технологічних та соціальних загроз.

Саме мікрорівень є предметом даного дослідження, оскільки стабільне функціонування підприємств є фундаментом економічної стійкості як регіонів, так і держави в цілому [4]. Незважаючи на виняткову важливість цієї проблеми, в науковій літературі досі немає єдиного, загальноприйнятого підходу до визначення сутності економічної безпеки на рівні підприємства, що вимагає детального аналізу існуючих поглядів для формування комплексного бачення.

Виклад основного матеріалу. Відсутність уніфікованого визначення поняття «економічна безпека підприємства» призвела до формування кількох ключових наукових підходів. Їх аналіз дозволяє зрозуміти багатогранність цього явища та простежити еволюцію

наукової думки від статичних до динамічних концепцій. На основі морфологічного аналізу та узагальнення існуючих класифікацій [1, 2, 3] можна виділити такі основні підходи:

1) статичний підхід трактує економічну безпеку як стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних та потенційних загроз. Прихильники цього підходу [2] розглядають безпеку як кінцевий результат, досягнутий стан, що характеризується стабільністю та надійністю. Ключовим елементом є захист ресурсів та потенціалу підприємства;

2) ресурсний підхід визначає безпеку через наявність у підприємства конкурентних переваг, які забезпечуються ефективним використанням його ресурсного потенціалу (матеріального, фінансового, кадрового, технологічного). Згідно з цим підходом [3], безпека є наслідком відповідності наявних ресурсів стратегічним цілям та завданням підприємства;

3) процесний (діяльнісний) підхід розглядає економічну безпеку не як стан, а як безперервний процес або систему заходів, спрямованих на запобігання загрозам, забезпечення стабільного функціонування та досягнення стратегічних цілей. Представники цього підходу [1] наголошують на активній управлінській діяльності, що включає моніторинг, аналіз та реалізацію захисних заходів.

4) апофатичний підхід характеризує безпеку через заперечення – як відсутність загроз та небезпек, що дозволяє підприємству забезпечувати стабільний розвиток та здатність до «самовиживання». Такий погляд [7] акцентує увагу на зовнішньому середовищі та здатності підприємства протистояти його негативним впливам.

Різноманітність поглядів на сутність економічної безпеки підприємства ілюструє наведена нижче таблиця, що узагальнює репрезентативні визначення в рамках різних наукових шкіл (табл. 1).

Проведений аналіз демонструє еволюцію наукових поглядів: від статичного розуміння безпеки як пасивного захисту від загроз до більш динамічних концепцій. Сучасні підходи розглядають економічну безпеку як комплексну систему, що включає не лише захист, але й адаптацію до змін, постійний розвиток та гармонізацію інтересів з усіма зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).

Таблиця 1

Наукові підходи до визначення поняття «економічна безпека»

Підхід	Приклад визначення
Статичний (стан захищеності)	стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і для забезпечення стабільного функціонування підприємства [2]
Ресурсний (наявність переваг)	наявність конкурентних переваг, обумовлених відповідністю матеріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціалів... його стратегічним цілям [3]
Процесний (діяльнісний)	безперервний процес забезпечення... стабільності його функціонування, фінансової рівноваги і регулярного отримання прибутку [1]
Динамічний (гармонізація інтересів)	стан, вільний від загроз його економічним інтересам, обумовлений узгодженням в часі й просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов'язаних з ним стейкхолдерів [4, 7]

Практична реалізація економічної безпеки вимагає не тільки чіткого визначення, але й глибокого розуміння її ключових компонентів – загроз, факторів, індикаторів – та побудови цілісного механізму управління. Успіх підприємства залежить від його здатності своєчасно ідентифікувати ризики та адекватно на них реагувати [4]. Ключовим елементом у цьому процесі є класифікація загроз, під якими розуміють зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, що призводять до негативних наслідків для підприємства [4]. Розподіл загроз за джерелом виникнення є критично важливим для менеджменту, оскільки він розмежує фактори, на які підприємство може безпосередньо впливати (внутрішні), та ті, до яких воно змушене адаптуватися (зовнішні).

Зовнішні загрози виникають за межами підприємства і включають зміни в законодавстві, макроекономічні кризи, недобросовісну конкуренцію, дії кримінальних структур, а також природні катаклізми. Внутрішні загрози пов'язані з діяльністю самого підприємства та його персоналу. До них належать порушення режиму конфіденційності, помилки у стратегічному плануванні, протиправні дії персоналу, виробничі недоліки та конфліктні ситуації в колективі.

Для своєчасного виявлення та оцінки значущості описаних загроз необхідна побудова комплексної системи індикаторів. Ці кількісні та

якісні показники є головним діагностичним інструментом, що виконує роль сенсорних датчиків усієї системи безпеки, сигналізуючи про зміни у стані підприємства. Можливо виокремити чотири основні групи таких індикаторів:

1) фінансові індикатори: аналізують показники ліквідності, рентабельності, фінансової стійкості, ділової активності;

2) індикатори виробництва: відображають динаміку виробництва, фондівддачу, обсяг інвестицій в інновації, рівень завантаженості потужностей;

3) соціальні індикатори: включають коефіцієнт плинності кадрів, рівень заборгованості з оплати праці, втрати робочого часу.

4) індикатори взаємовідносин з контрагентами: оцінюють частку ринку, індекс лояльності клієнтів, якість продукції та відносин з постачальниками.

Сукупність індикаторів рівня економічної безпеки складає інформаційно-аналітичну базу прийняття управлінських рішень в системі управління економічною безпекою, центральною складовою якої є організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою. В процесі функціонування механізму управління економічною безпекою здійснюється реалізація системних управлінських дій:

1) формування стратегії та цілей: визначення ключових інтересів та функцій системи безпеки;

2) аналіз факторів середовища: ідентифікація ризиків та загроз у зовнішньому та внутрішньому оточенні;

3) оцінка значущих ризиків: ранжування загроз за ступенем їхнього впливу на діяльність підприємства;

4) аналіз рівня безпеки: постійний моніторинг стану підприємства за допомогою системи індикаторів та порівняння їхніх значень з пороговими рівнями;

5) розробка коригуючих управлінських рішень: формування та реалізація заходів щодо нейтралізації загроз.

Зазначена послідовність управлінських дій відображає логіку функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємства та забезпечує його цілісність

і системність. Важливою особливістю такого механізму є його адаптивний характер, що передбачає постійне коригування управлінських рішень відповідно до змін внутрішнього і зовнішнього середовища господарювання.

Ефективність організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою значною мірою залежить від якості інформаційного забезпечення, достовірності та своєчасності надходження аналітичних даних, а також узгодженості дій між структурними підрозділами підприємства. У цьому контексті система індикаторів виконує не лише діагностичну, але й прогностичну функцію, дозволяючи своєчасно виявляти латентні загрози та потенційні точки зниження рівня економічної безпеки.

Суттєвого значення набуває інтеграція механізму управління економічною безпекою в загальну систему стратегічного управління підприємством. Така інтеграція забезпечує узгодженість цілей економічної безпеки зі стратегічними пріоритетами розвитку, фінансовою політикою, інноваційною діяльністю та кадровим потенціалом. У результаті економічна безпека перестає виконувати виключно захисну функцію і трансформується в інструмент підтримки сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Крім того, організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою доцільно розглядати як відкриту систему, що взаємодіє із зовнішніми стейкхолдерами – державними інституціями, фінансовими установами, контрагентами, інвесторами та персоналом підприємства. Узгодження економічних інтересів із зацікавленими сторонами сприяє зниженню конфліктності середовища та формуванню додаткових гарантій стабільності функціонування підприємства.

Таким чином, реалізація комплексного організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою, заснованого на системі індикаторів, ризик-орієнтованому підході та безперервному моніторингу, створює передумови для своєчасного реагування на загрози, мінімізації негативних наслідків їхнього впливу та забезпечення довгострокової економічної стійкості підприємства.

Висновки. Проведене дослідження підтверджує, що економічна

безпека є складною, багатоаспектною категорією. Вона еволюціонувала від статичного розуміння захисту до комплексного, динамічного об'єкту управління, яке спрямована на забезпечення сталого розвитку та досягнення стратегічних переваг у конкурентному середовищі. Економічна безпека є не ізольованим явищем, а інтегрованою властивістю багаторівневої економічної системи, де порушення на будь-якому рівні може спричинити ланцюгові негативні ефекти.

Синтезуючи проаналізовані наукові підходи, можливо запропонувати розуміти економічну безпеку як динамічний стан захищеності його життєво важливих інтересів, що характеризується здатністю ефективно використовувати наявні ресурси для нейтралізації внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечення стабільного функціонування, досягнення стратегічних цілей та узгодження інтересів зі стейкхолдерами.

Запропоноване визначення інтегрує статичний підхід (через поняття «стан захищеності»), ресурсний (через «ефективно використовувати наявні ресурси»), процесний (через «нейтралізації... загроз» та «забезпечення... функціонування») та динамічний (через «узгодження інтересів зі стейкхолдерами»), представляючи економічну безпеку як цілісне та багатогранне явище.

Практична значущість цього поняття полягає в тому, що успіх сучасного підприємства залежить від швидкості та правильності його реакції на постійно виникаючі загрози. Це досягається шляхом створення ефективної системи забезпечення економічної безпеки, яка базується на безперервному моніторингу ключових індикаторів, глибокому аналізі ризиків та прийнятті виважених управлінських рішень, що дозволяє не тільки захищати, але й створювати нові можливості для розвитку.

Список бібліографічних посилань

1. Гаркуша, В., Єршова, Н. (2021). Систематизація наукових поглядів щодо сутності поняття «економічна безпека підприємства». *Економіка та суспільство*, [online] 28. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-34> [Accessed 10.10.2025].

2. Васильців, Т. Г., Міценко, Н. Т., Мульска, О. Г. та Зайченко, В. В. (2023). Економічний потенціал vs економічна безпека підприємства: точки конвергенції та дивергенції. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, [online] 36, с. 23–29. Available at: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7625341> [Accessed 10.10.2025].
3. Козаченко, Г. В., Адаменко, Т. М. (2015). Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі*, [online] 1 (69), с. 69–79. Available at: <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/170> [Accessed 10.10.2025].
4. Лабунська, С. В., Прокопшина, О. В. (2007). Особливості кількісного визначення рівня внутрішніх загроз для економічної безпеки діяльності підприємства. *Бізнес Інформ*, 11, с. 97–102.
5. Collin, S.-O. (2024). The management of the corporate governance mechanisms. *Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»*, [online] 30, pp. 103–121. Available at: <https://zenodo.org/records/11200373> [Accessed 11.12.2025].
6. Collin, S.-O., Smith, E. (2024). Governance, delegation or constellation? An empirical study of corporate governance in a Swedish municipal corporation in the waste sector. *Corporate Ownership and Control*, 21 (3), pp. 45–59.
7. Kozubova, N., Prokopishyna, O. (2025). Financial provisions of tourism business risk management. *Economy and Society*, [online] 72. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-16> [Accessed 10.10.2025].

References

1. Harkusha, V., Yershova, N. (2021). Systematyzatsiia naukovykh pohliadiv shchodo sutnosti poniattia «ekonomichna bezpeka pidpriemstva» [Systematization of scientific views on the essence of the concept of «economic security of an enterprise»]. *Ekonomika ta suspilstvo* [Economy and Society], [online] 28. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-34> [Accessed 10.10.2025].
2. Vasylytsiv, T. H., Mitsenko, N. T., Mulaska, O. H. and Zaichenko, V. V. (2023). Ekonomichniyi potentsial vs ekonomichna bezpeka pidpriemstva: tochky konverhentsii ta dyverhentsii [Economic potential vs economic security of the enterprise: points of convergence and divergence]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava* [Scientific Notes of Lviv University of Business and Law], [online] 36, pp. 23–29. Available at: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7625341> [Accessed 10.01.2026].

3. Kozachenko, H. V., Adamenko, T. M. (2015). Ekonomichna bezpeka pidpriemstva: analiz naiavnykh vyznachen [Economic security of the enterprise: analysis of existing definitions]. *Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli* [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade], [online] 1 (69), c. 69–79. Available at: <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PolNTU/170> [Accessed 10.10.2025].

4. Labunska, S. V., Prokopishyna, O. V. (2007). Osoblyvosti kilkisnoho vyznachennia rivnia vnutrishnikh zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpriemstva [Features of quantitative determination of the level of internal threats to the economic security of enterprise activity]. *Biznes Inform* [Business Inform], 11, c. 97–102.

5. Collin, S.-O. (2024). The management of the corporate governance mechanisms. *Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»*, [online] 30, pp. 103–121. Available at: <https://zenodo.org/records/11200373> [Accessed 11.12.2025].

6. Collin, S.-O., Smith, E. (2024). Governance, delegation or constellation? An empirical study of corporate governance in a Swedish municipal corporation in the waste sector. *Corporate Ownership and Control*, 21 (3), pp. 45–59.

7. Kozubova, N., Prokopishyna, O. (2025). Financial provisions of tourism business risk management. *Economy and Society*, [online] 72. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-16> [Accessed 10.10.2025].